

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Рахмонов Санъат Бахтиёрович

Ферганский государственный университет
магистр психологии 1 курса

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие агрессии у подростков по естественным характеристикам эго-темперамента, таким как эмоциональная чувствительность и напряженность, гневливость, нервозность, сдержанность, самовыражение.

Ключевые слова: Социализация, алкоголизм, наркомания, реактивная агрессия.

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов развития человека. Несмотря на относительно короткий период (с 14 до 18 лет), этот период практически определяет всю дальнейшую жизнь индивида. В подростковом возрасте в основном происходит формирование характера и других личностных характеристик. Ситуации: переход от взрослого-детства к самостоятельности, от нормального школьного образования к другим формам социальной активности, а также быстрая гормональная реприза организма – делает подростка особенно уязвимым и восприимчивым к негативным воздействиям окружающей среды. затрагивается.

В культурно-психологической концепции своего подросткового возраста Э. Шпрангер описал три возможных типа развития подростковой личности. Первый тип развития характеризуется резким, бурным и кризисным течением, подростковые переживания при вторых родах, в результате чего формируется новое «я». Согласно второму типу, развитие малыша предполагает фундаментальное, медленное и постепенное изменение подростка, глубокие удары и сдвиги в его личности. Третий тип развития предполагает активный и осознанный процесс самодисциплины, способ самостоятельного решения потенциальных внутренних проблем и кризисов за счет развитого самоконтроля и самодисциплины у подростков.

Главными психологическими новообразованиями этого века Э. Шпрангер считал открытие «я», возникновение рефлексии, понимание подростком своей индивидуальности. Ребенок на этом этапе наиболее чувствителен к восприятию негатива, негатива, побуждая его к агрессивной самообороне или пассивной меланхолии. Быстрый рост, зрелость тела, постоянные психологические изменения - все в подростковых функциональных ситуациях - приводят к

повышению активности, значительному увеличению энергии, повышению усталости, повышению производительности и снижению производительности. Оскорбления, между тем, между детьми, а также между детьми и взрослыми, включая родителей, усиливаются, где драка происходит грубее и жестче, чем раньше. В это время негодование, неудовлетворенность, часто нарастает у детей, особенно по отношению к взрослым. Если родители и пожилые члены семьи учитывают взрослые возможности подростка, относятся к нему с уважением и уверенностью, помогают ему справиться с трудностями в чтении и других занятиях, помогают ему наладить отношения с друзьями, заниматься с ним, то они создают комфортные условия для подростка. Развитие. Подростковая личность. Этот период зависит от того, как семья относится к подростку. Родители должны восстановить свои отношения от детской зависимости к взаимному уважению и равенству, потому что за это время у подростка развивается чувство полового созревания, которое представляет собой новый образ жизни по отношению к себе, людям и миру; определяет направление и содержание своей социальной деятельности, новую систему стремлений и переживаний. Взрослая жизнь проявляется в желании сверстников и в первую очередь взрослых относиться к ней как к взрослой. В частности, это отражается на просьбе подростка о равноправном разговоре с ним.

Исследователи выделили следующие виды агрессии:

1) Самоиндуцированная агрессия – это бессознательная радость, которую испытывает человек, наблюдая трудности в других. Такому человеку понравится показывать свои ошибки окружающим его людям. Это спонтанное, необоснованное желание испортить настроение окружающим, раздражать, что-то раздражать.

2) Реактивная агрессия – это отсутствие доверия к людям, они не прощают обид и запоминают их надолго.

К факторам, способствующим формированию девиантного поведения и агрессивного поведения у подростков, относятся:

- 1) употребление алкоголя и наркотиков;
- 2) противоправные действия;
- 3) нарушение норм психического здоровья;
- 4) социальные факторы – трудности в школе, травматические условия жизни (неправильная семья, потеря одного из родителей, неблагополучная семья), влияние девиантной группы или культуры и т.д.);
- 5) Индивидуально-личностные факторы (уровень самооценки).

Понижение уровня самооценки часто связано со всеми видами девиантного поведения – бессонницей, принадлежностью к преступным

группировкам, правонарушениями, наркотиками, употреблением алкоголя, агрессивным поведением, суицидальным поведением, различными психическими заболеваниями.

С помощью такого поведения подростки пытаются улучшить свое психологическое состояние среди сверстников, находят самоутверждающие методы, недоступные в их семье или школе. Для некоторых подростков потасовка, утверждающая, что они используют кулак, является хорошо сформированной линией поведения. Ситуация усугубляется нестабильностью общества, межличностными и межгрупповыми конфликтами. Проявление агрессивного поведения уменьшается с возрастом. Все больше случаев агрессивного поведения у девочек. Непременной предпосылкой девиантного поведения является избыток свободного времени. Основные причины детской агрессии: - желание привлечь внимание сверстников; - желание достичь желаемого результата; - желание быть лидером; - защита и возмездие; - стремление посягнуть на достоинство другого человека, чтобы подчеркнуть его превосходство.

Существует две формы проявления агрессии у детей, как и у взрослых:

1) нерушимая агрессия, то есть. механизм удовлетворения желания, достижения целей и адаптации; поощряет ребенка к конкуренции во внешнем мире, защищает его права и интересы;

2) Враждебный поведение — это не только злонамеренный и враждебный поступок, но и желание причинить боль и получить от этого удовольствие; Результатом такого поведения обычно является конфликтность, формирование агрессии как черты личности, снижение способности ребенка к адаптации.

Таким образом, можно сказать, что агрессивность детей является фактором, который приводит к формированию агрессивного поведения у подростков. Диагностические исследования показали, что чрезмерная агрессия является типичным отклонением в подростковом развитии (у 68% обследуемых детей проявились различные проявления агрессии). Агрессивность подростка различается по направлению (другие, он сам – к автомобилям) и форме (физическое, оральное, косвенное). У таких подростков возникают проблемы с выработкой последовательной мотивации и сильных своенравных качеств для достижения успеха. Он низко оценивает себя в более широких социальных связях. Часто поведение таких детей носит провокационный характер.

Для несовершеннолетних правонарушителей характерен следующий набор личностных характеристик: вербальная, физическая агрессия, в основном в сочетании с повышенной защитой лиц высокого уровня, а также высокая тревожность, которая обычно не видна учителям и родителям. агрессия и защита позади. Причиной проявления агрессии подростками могут быть

семейные конфликты, лишение всего, чего они хотят, любые и возможные различия. Проявление агрессии подростками – признак внутреннего эмоционального напряжения, один из недостаточных методов психологической защиты. Одним из самых мощных средств коррекции агрессивного поведения подростков, но не единственным, является психологический тренинг. В последние годы социально-психологический тренинг используется в различных областях человеческой практики, в том числе на возрастных этапах, от раннего подросткового возраста до геронтологического периода жизни. Причина этого в том, что обучение дает возможность решить проблему интенсивного развития и развития важных навыков и навыков за относительно короткий промежуток времени, а также коррекции неадекватного поведения.

Корректирующие исследования для профилактики девиантного поведения у подростков имеют ряд особенностей:

- групповые формы работы не показаны на начальном этапе, индивидуальная работа более эффективна;
- с самого начала, параллельно, необходимо начать работать с семьей;
- Общие разговоры о необходимости «вести себя хорошо» оказываются совершенно неэффективными;
- в силу характера и способностей подростка необходимо уделять особое внимание формированию сферы его интересов, стремлению максимально «свободного проживания и простоя»;
- Вы не можете говорить с агрессивным ребенком громким голосом, с помощью которого вы поощряете его к усилению агрессивных импульсов;
- особенно важно признать право ребенка злиться и разнонаправленно отдавать свою энергию различными способами;
- необходимо обучать таких подростков упражнениям, способствующим агрессии; необходимо рассказать, как навредить ее здоровью, и если агрессия не исчезает полностью, то теперь подросток умеет ее контролировать;
- Обучение на основе принципов сотрудничества является ключевым условием предотвращения агрессии. Таким образом, профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних имеет не только социальную, но и психологическую необходимость. Просветительская и профилактическая деятельность не может ограничиваться индивидуальными воздействиями и корректирующими мерами, непосредственно применяемыми к лицу, не состоящему в браке. Социальное восстановление и социально-педагогическая коррекция требуют неблагоприятной среды, которая приводит к социальной адаптации взрослого человека.

Список используемых ресурсов

1. Долгова В.И., Иванова Л.В., Банщикова А.И. Психологические особенности агрессивного поведения подростков / Научно-методический электронный журнал «Концепция». - 2015. - Т. 31. - 11-15.
2. Бандура А., Вальтер Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния тарбии и семейных отношений. - М.: Апрель пресс, ЭКСМО-Пресс, 1999. - 512б.
3. Абраменко В.И. Законы и условия развития характера у подростков. - Дисс автопривязки. ... Доктора психологических наук. Предметы. - Л., 1986 год.
4. Анализ семейных отношений у подростков с такими состояниями, как психопатия, характерный акцент, нейрохирургия и нейрохирургия /Эйдемиллер Е.Г., Юстицкий В.В. - М., 1992 год.

